

Allgemeine Lorentztransformationen und die Gleichzeitigkeit

Harald Schröer

2015

Wir haben nach Jackson [2], Gleichung (11.19):

$$c \cdot t' = x'_0 = \gamma \cdot (x_0 - \vec{\beta} \cdot \vec{x})$$

Dabei ist $\vec{\beta} = \frac{\vec{v}}{c}$ und $\gamma = (1 - \beta^2)^{-\frac{1}{2}}$. Berücksichtigen wir $x_0 = c \cdot t$, so kommen wir zu:

$$c \cdot t' = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \cdot (ct - \vec{\beta} \cdot \vec{x})$$

Daraus folgt:

$$t' = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \cdot \left(t - \frac{\vec{x} \cdot \vec{v}}{c^2} \right)$$

So lautet die Lorentz-Transformation der Zeit in Becker [1], Aufgabe 10.1, S.305.

Die Lorentz-Transformation für die Ortskoordinaten sind nach Jackson [2], Gleichung (11.19):

$$\begin{aligned} \vec{x}' &= \vec{x} + \frac{\gamma - 1}{\beta^2} \cdot (\vec{\beta} \cdot \vec{x}) \cdot \vec{\beta} - \gamma x_0 \vec{\beta} & (1) \\ &= \vec{x} + \frac{(1 - \beta^2)^{-\frac{1}{2}} - 1}{\beta^2} \cdot (\vec{\beta} \cdot \vec{x}) \cdot \vec{\beta} - \frac{ct \vec{\beta}}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ &= \vec{x} + \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \left(\frac{(\vec{\beta} \cdot \vec{x}) \cdot \vec{\beta}}{\beta^2} - ct \vec{\beta} \right) - \frac{(\vec{\beta} \cdot \vec{x}) \cdot \vec{\beta}}{\beta^2} \end{aligned}$$

Nun benutzen wir die Identität:

$$\frac{(\vec{\beta} \cdot \vec{x}) \cdot \vec{\beta}}{\beta^2} = \frac{(\vec{v} \cdot \vec{x}) \cdot \frac{\vec{v}}{c^2}}{\frac{v^2}{c^2}} = \frac{(\vec{v} \cdot \vec{x}) \cdot \vec{v}}{v^2} \quad (2)$$

Also:

$$\vec{x}' = \vec{x} + \frac{\vec{v}}{\sqrt{1 - \beta^2}} \cdot \left(\frac{(\vec{v} \cdot \vec{x})}{v^2} - t \right) - \frac{(\vec{v} \cdot \vec{x}) \cdot \vec{v}}{v^2} \quad (3)$$

Das ist identisch mit der Formulierung in Becker [1], Aufgabe 10.1, S.305.

Die Lorentz-Transformationen der Zeit sind in Schröder [3] (Kapitel 3.4, S.33, Gleichung 8) und Becker [1], Aufgabe 10.1, S.305 dieselben.

Aus Gleichung (1) erhalten wir unter Verwendung von $x_0 = ct$ und Gleichung (2):

$$\begin{aligned}\vec{x}' &= \vec{x} + (\gamma - 1) \cdot \frac{(\vec{x}\vec{v}) \cdot \vec{v}}{v^2} - \gamma ct \cdot \frac{\vec{v}}{c} \\ &= \vec{x} + (\gamma - 1) \cdot \frac{(\vec{x}\vec{v}) \cdot \vec{v}}{v^2} - \gamma \vec{v}t\end{aligned}$$

Das ist die Formulierung in Schröder [3]; vgl. Kapitel 3.4, Gleichung (8), S.33.

Die allgemeinen Lorentz-Transformationen sind in allen 3 Büchern dieselben.

Betrachten wir jetzt Gleichung (3) für den Spezialfall $\vec{v} = (v, 0, 0)$ und $\vec{x} = (x, 0, 0)$:

$$\begin{aligned}x' &= x - \frac{vxv}{v^2} + \left(\frac{vx}{v^2} - t\right) \cdot \frac{v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ &= \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\end{aligned}$$

Das ist die bekannte spezielle Lorentz-Transformation. Aus den allgemeinen Lorentz-Transformationen der Zeit in Becker [1], Aufgabe 10.1, S.305 und Schröder [3] (Kapitel 3.4 bei (8), S.33) folgt durch dieselbe Spezialisierung die bekannte spezielle Lorentz-Transformation für die Zeit:

$$t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Durch Gleichung (3) erhalten wir für $|\vec{v}| \ll c$ und $|\beta| \ll 1$:

$$\vec{x}' \approx \vec{x} - \frac{(\vec{x}\vec{v}) \cdot \vec{v}}{v^2} + \left(\frac{\vec{x}\vec{v}}{v^2} - t\right) \cdot \vec{v}$$

Also:

$$\vec{x}' \approx \vec{x} - t\vec{v}$$

Aus der Lorentz-Transformation für die Zeit (vgl. Becker [1], Aufgabe 10.1, S.305)

$$t' = \frac{t - \frac{\vec{x}\vec{v}}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

bekommen wir durch $|\vec{v}| \ll c$ und $|\vec{\beta}| \ll 1$ schließlich:

$$t' \approx t$$

Nun sehen wir uns das Problem der Gleichzeitigkeit bei zwei Vektoren $\vec{x}_1$ und $\vec{x}_2$ aus dem R^3 an. Es gilt:

$$t'_1 = \frac{t_1 - \frac{\vec{x}_1 \cdot \vec{v}}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad t'_2 = \frac{t_2 - \frac{\vec{x}_2 \cdot \vec{v}}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Der Fall $t_1 = t_2$ und $\vec{x}_1 = \vec{x}_2$, daraus folgt:

$$t'_1 = t'_2$$

Beim Fall $t_1 = t_2$ und $\vec{x}_1 \neq \vec{x}_2$:

$$t'_1 - t'_2 = \frac{(\vec{x}_2 - \vec{x}_1) \cdot \vec{v}}{c^2 \cdot \sqrt{1 - \beta^2}}$$

Also ist $t'_1 \neq t'_2$. Bei $|\vec{v}| \ll c$ gilt $t'_1 \approx t'_2$.

Literatur

- [1] Becker/Sauter „Theorie der Elektrizität“ Band 1, Teubner Verlag Stuttgart, 21. Auflage 1973
- [2] John David Jackson „Klassische Elektrodynamik“, de Gruyter Verlag, Berlin 1981
- [3] Ulrich Schröder „Spezielle Relativitätstheorie“ Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2. Auflage 1987
- [4] Harald Schröder „Besondere Probleme aus der speziellen Relativitätstheorie“, Wissenschaft & Technik Verlag, Berlin, 2002